

**IX SIMPOSIO “LAS CIENCIAS APLICADAS POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE”,
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS**

**TITULO: CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO: UNA CONTRIBUCIÓN DESDE LA DISCIPLINA
ZOOLOGÍA GENERAL**

Autores: MSc. Héctor Ihosvani Álvarez Cortés P.A. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Departamento de Biología y Geografía, Universidad de Oriente, hectoralv@uo.edu.cu,

Dra.C. María Nila Blanch Milhet P.T. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Departamento de Biología y Geografía, Universidad de Oriente, maria.blanch@uo.edu.cu

MSc. Nidia García Sarmiento P.A. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Departamento de Biología y Geografía, Universidad de Oriente, ngarcias@uo.edu.cu

Dirección postal de la institución de los autores: Ave. Patricio Lumumba s/n. Altos de Quintero. Santiago de Cuba. CP: 90500. Teléf. 53 (22) 630277.

IX Simposio “Las Ciencias Aplicadas por un desarrollo sostenible”, Facultad de Ciencias Aplicadas
II Taller de Gestión Ambiental: “Resiliencia ante el cambio climático”

Resumen.

La vida en el planeta Tierra, en sus diversas manifestaciones está cada vez más amenazada a la extinción por causas naturales y por el impacto antropogénico en el medio ambiente, por lo que se impone promover el conocimiento de la diversidad biológica en las presentes y futuras generaciones para que puedan actuar responsablemente contribuyendo a su conservación y uso sostenible ante los efectos negativos que ocasiona el cambio climático.

En el presente trabajo se aborda la manera en que el colectivo de la disciplina Zoología General de la Carrera Licenciatura en Educación. Biología del Departamento de Biología y Geografía de la Universidad de Oriente, se están aplicando de forma intencionada un conjunto de acciones didáctico-metodológicas dirigidas a perfeccionar las formas en que se le da tratamiento a los contenidos de biodiversidad, que deben tenerse en cuenta por los profesores de las asignaturas para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el tercer año de la carrera. Se emplearon métodos del nivel teórico y empírico que permitieron determinar el conocimiento de la diversidad biológica y del cambio climático por los estudiantes, corroborándose el poco dominio de los mismos y de las acciones que deben realizar para su conservación y uso sostenible ante los efectos del cambio climático en la actualidad. El aporte del trabajo radica en la propuesta de acciones didáctico-metodológicas para perfeccionar las formas en que se le da tratamiento a los contenidos de biodiversidad en las asignaturas zoológicas.

Palabras claves: Zoología, Conservación, Cambio Climático, Diversidad Biológica